

МЕТОДЫ СИНТЕЗА И ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МЕДИ**METHODS OF SYNTHESIS AND APPLICATION OF COPPER OXIDE NANOPARTICLES****ФОМИНА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,**

лаборант,

*Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.***FOMINA POLINA ALEKSEEVNA,***Laboratory Assistant,**A.M. Prokhorov Institute of General Physics of the Russian Academy of Sciences.*

В статье обсуждаются методы синтеза наночастиц оксида меди (CuO-NPs) с акцентом на их преимущества и недостатки и применение в различных сферах. Особое внимание уделено «зеленому» синтезу CuO - NPs, который предлагает экологически чистый подход с использованием растительных экстрактов, и использованию полученных наночастиц в медицинской сфере. Рассмотрены антибактериальные, противораковые, антиоксидантные и другие свойства этих наночастиц, а также подробно описаны методики их изучения. Приведены результаты исследований ученых из различных стран мира, показавшие успешное использование CuO-NPs в качестве противоракового агента и возможность их применения для лечения диабета и бактериальных инфекций в будущем.

The article discusses methods for the synthesis of copper oxide nanoparticles (CuO-NPs) with an emphasis on their advantages and disadvantages and applications in various fields. Special attention is paid to the "green" synthesis of CuO-NPs, which offers an environmentally friendly approach using plant extracts, and the use of the obtained nanoparticles in the medical field. The antibacterial, anti-cancer, antioxidant and other properties of these nanoparticles are considered, as well as the methods of their study are described in detail. The results of research by scientists from various countries of the world are presented, which have shown the successful use of CuO-NPs as an anticancer agent and the possibility of their use for the treatment of diabetes and bacterial infections in the future.

Ключевые слова: *наночастицы CuO, антибактериальные свойства, антиоксидантные свойства, «зеленый» синтез, медицина, антимикробные покрытия.*

Key words: *CuO nanoparticles, antibacterial properties, antioxidant properties, "green" synthesis, medicine, antimicrobial coatings.*

Введение.

Наночастицы оксида меди привлекают все большее внимание исследователей благодаря их уникальным физико-химическим свойствам, таким как высокая каталитическая и фотокаталитическая активности, а также выраженные антибактериальные, противораковые и противогрибковые свойства. Эти свойства делают CuO-NPs особенно перспективными для использования в различных отраслях, начиная от медицины и биотехнологий [15, с. 108369], заканчивая энергетикой [13, с. 617] и охраной окружающей среды. В частности, их способность эффективно подавлять рост бактерий и микроорганизмов открывает широкие возможности для создания антибактериальных покрытий, что особенно важно в медицин-

ских устройствах, системах очистки воды и упаковочных материалах для пищевой промышленности.

Одним из важнейших аспектов работы с наночастицами оксида меди является разработка эффективных и экономически выгодных методов их получения. Существует множество способов синтеза наночастиц CuO, которые можно условно разделить на химические, физические и биологические методы. Среди химических методов особо выделяются осаждение [4, с. 12232], восстановление, гидротермальный синтез и сольвотермальный синтез [13, с. 617], которые позволяют получать наночастицы с высокой степенью чистоты и контролируемыми размерами. Физические методы, такие как лазерная абляция [3, с. 300], газофазный и механохимический синтез [7, с. 110011], обеспечивают получение наночастиц без использования дополнительных химических реагентов, что делает их экологически безопасными. В последнее время особое внимание уделяется биологическим методам синтеза, при которых используются микроорганизмы, растительные экстракты и другие биологические агенты, что позволяет получать экологически чистые наночастицы с уникальными свойствами. Активный рост публикаций, посвященных «зеленому» синтезу наночастиц оксида меди наглядно представлен на рис. 1.

Рис. 1. Гистограмма количества публикаций по запросу “green synthesis copper oxide nanoparticles” в библиотеке PubMed за каждый год с 2009 по сентябрь 2024

В данной статье будут детально рассмотрены основные методы синтеза наночастиц оксида меди, их свойства, а также примеры успешного применения в различных сферах.

Методы синтеза наночастиц.

Несмотря на множество существующих методов синтеза наночастиц, далеко не каждый из них получил широкое практическое применение. Это обусловлено рядом факторов, среди которых ключевыми являются высокая стоимость производства, использование токсичных веществ, а также сложность технологических процессов. Именно эти ограничения существенно сужают круг методик, применяемых на практике, заставляя исследователей выбирать наиболее экономически эффективные и экологически безопасные решения.

Наиболее популярные методы синтеза наночастиц оксида меди включают химическое осаждение, сольвотермальный синтез и «зеленый» синтез с использованием биологических

агентов. Эти подходы получили наибольшее распространение благодаря их способности обеспечивать контроль над размером и формой наночастиц, что особенно важно для их дальнейшего применения в таких областях, как каталитические процессы, сенсоры и медицина.

Химическое осаждение является одним из наиболее часто используемых методов для синтеза наночастиц оксида меди. Этот метод основан на контролируемом химическом взаимодействии, в ходе которого растворимые соли меди реагируют с осаждающим агентом, в результате чего образуются наночастицы CuO. Процесс может проводиться в жидкой среде, обычно при умеренных температурах, и позволяет получать частицы с высокой чистотой и контролируемыми характеристиками.

Основные этапы химического осаждения:

1. *Подготовка исходных растворов.* Для синтеза наночастиц CuO, как правило, используется раствор соли меди, такой как сульфат меди (CuSO₄), нитрат меди (Cu(NO₃)₂) или ацетат меди (Cu(CH₃COO)₂). Эта соль растворяется в воде или в другой растворяющей среде.

2. *Добавление осаждающего агента.* Для осаждения оксида меди используется щелочной агент, такой как гидроксид натрия (NaOH) или гидроксид калия (KOH). Щелочь добавляется к раствору меди, что вызывает реакцию нейтрализации, в ходе которой образуются гидроксид меди Cu(OH)₂ и вода:

Затем гидроксид меди при нагреве или старении разлагается на оксид меди и воду:

3. *Контроль условий синтеза.* Для получения наночастиц с заданными размерами и морфологией необходимо тщательно контролировать такие параметры, как температура, концентрация реагентов и скорость добавления агента осаждения. Обычно процесс проводится при температуре 60-100°C, что ускоряет превращение гидроксида меди в оксид меди. Скорость добавления щелочи и перемешивание раствора также играют важную роль в формировании наночастиц.

4. *Отделение осадка и его промывка.* После завершения реакции образуется осадок наночастиц CuO, который отделяют от жидкой фазы с помощью фильтрации или центрифугирования. Полученные частицы тщательно промывают водой для удаления остатков реагентов, после чего высушивают при температуре около 100°C для удаления влаги.

5. *Постобработка.* Иногда требуется дополнительная термическая обработка (например, кальцинация при 200-500°C) для улучшения кристаллической структуры и характеристик полученных наночастиц.

Преимущества метода:

1. Относительная простота и низкая стоимость процесса.
2. Возможность получения частиц с различными размерами и формами.
3. Хороший контроль за параметрами синтеза (температура, концентрация, скорость реакции).

Недостатки метода:

1. Возможность образования агломератов наночастиц.
2. Необходимость тщательного контроля чистоты процесса, чтобы избежать загрязнений.
3. Токсичность некоторых реагентов и их отходов, что требует дополнительных усилий для безопасной утилизации.

Примеры получения наночастиц методом химического осаждения показаны в статьях [4, с. 12232; 5, с. 12293; 12, с. 2865].

Сольвотермальный синтез – это метод получения наночастиц, который включает проведение химических реакций в растворе при повышенных температурах и давлениях в закрытых сосудах (автоклавах). Этот метод активно используется для синтеза наночастиц оксида меди, так как он позволяет получать частицы с высокой степенью чистоты, однородной структурой и контролируруемыми размерами.

Основные этапы сольвотермального синтеза:

1. *Подготовка исходных растворов.* Для синтеза наночастиц CuO в качестве исходного соединения меди обычно используется соль, например, ацетат меди ($\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$) или нитрат меди ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$). Эти соли растворяются в органическом растворителе, таком как этиленгликоль, диэтиленгликоль или другой полярный растворитель. Органическая среда способствует стабилизации частиц на ранних стадиях синтеза и может влиять на их морфологию.

2. *Добавление щелочного реагента.* Для создания условий осаждения оксида меди часто используется щелочной агент, например, гидроксид натрия (NaOH) или аммиак (NH_4OH). В щелочной среде происходит гидролиз и образование гидроксида меди ($\text{Cu}(\text{OH})_2$), который затем превращается в оксид меди (CuO).

3. *Проведение реакции в автоклаве.* Раствор нагревают в автоклаве при температуре от 120°C до 200°C. При этих температурах и повышенном давлении происходит кристаллизация наночастиц CuO. Процесс может длиться от нескольких часов до суток, в зависимости от требуемых параметров частиц. Важно отметить, что условия, такие как температура, концентрация реагентов и время реакции, определяют размер, форму и структуру полученных наночастиц.

4. *Охлаждение и отделение продукта.* После завершения реакции автоклав охлаждают, и продукт (наночастицы CuO) извлекают. Осадок, содержащий наночастицы, отделяют от раствора с помощью центрифугирования или фильтрации, а затем промывают для удаления остаточных реагентов.

5. *Постобработка.* Наночастицы могут быть подвергнуты дополнительной термической обработке для улучшения кристаллической структуры. Затем их высушивают, и, при необходимости, проводят дальнейшую модификацию поверхности для улучшения характеристик.

Преимущества метода:

1. Высокий контроль над размером и морфологией.
2. Чистота продукта.
3. Экономичность.
4. Многообразие форм.

Недостатки метода:

1. Использование высоких температур и давления.
2. Токсичность растворителей.

Примеры синтеза CuO-NPs данным способом представлены в статьях [1, с. 17622; 6, с. 12249].

«Зеленый» синтез наночастиц оксида меди – это экологически безопасный метод получения наночастиц, который основан на использовании природных компонентов, таких как растительные экстракты, микроорганизмы или другие биологические агенты. В отличие от традиционных методов, которые могут включать токсичные химические вещества и требовать жестких условий, «зеленый» синтез направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду, сокращение отходов и создание более безопасных для здоровья технологий.

Основные этапы «зеленого» синтеза:

1. *Подготовка экстракта.* Первым шагом «зеленого» синтеза является приготовление биологического экстракта. Например, экстракты растений получают путём кипячения или замачивания частей растений (листья, корни, кора) в воде или этаноле. В результате получается раствор, содержащий биологически активные соединения, которые будут действовать как восстановители.

2. *Добавление соли меди.* В качестве исходного вещества для получения наночастиц оксида меди используется растворимая соль меди, например, сульфат меди (CuSO_4) или нитрат меди ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$). Раствор соли меди смешивают с экстрактом растений.

3. *Реакция восстановления и осаждение наночастиц.* Биомолекулы из экстракта восстанавливают ионы меди (Cu^{2+}) до оксида меди (CuO). В ходе реакции происходит образование наночастиц CuO , которые затем осаждаются в растворе. Этот процесс может происходить при комнатной температуре или при небольшом нагреве, что способствует ускорению реакции.

4. *Очистка и сбор наночастиц.* Полученные наночастицы CuO отделяют от раствора с помощью центрифугирования или фильтрации, затем промывают водой или этанолом, чтобы удалить остатки реагентов или экстракта. После этого частицы сушат при низкой температуре.

Преимущества метода:

1. Экологичность.
2. Безопасность для здоровья.
3. Энергоэффективность.
4. Устойчивость и биоразлагаемость.

Недостатки метода:

1. Трудности с масштабированием.
2. Проблема контроля размера и формы частиц.
3. Непостоянство состава экстрактов.

Примеры получения CuO -NPs методом «зеленого» синтеза представлены в статьях [9, с. 217], [11, с. 105033], [14, с. 586]

Примеры применения наночастиц CuO .

Как было сказано ранее, наночастицы оксида меди находят широкое применение в таких отраслях, как медицина, энергетика, биотехнологии и охрана окружающей среды. В связи с растущей популярностью получения наночастиц методом «зеленого» синтеза и перспективной их применения в первую очередь в медицине, стоит подробно рассмотреть именно эту область.

В групповом исследовании ученых из Индии, Саудовской Аравии, Италии и России наночастицы оксида меди были синтезированы с использованием экстракта листьев *Sesbania grandiflora* в качестве восстанавливающего агента. [10, С. 332] Наночастицы характеризовались с помощью методов УФ-видимой спектроскопии, инфракрасной спектроскопии Фурье (FTIR), рентгеновской дифракции (XRD), сканирующей электронной микроскопии (SEM) и энергодисперсионного рентгеновского анализа (EDAX). Согласно результатам SEM, частицы имели игольчатую форму с размером около 33 нм. В тестах на биологическую активность, антибактериальные свойства оценивались методом измерения зон ингибирования. Тестирование проводилось на грамположительных (*Staphylococcus aureus*) и грамотрицательных (*Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*) бактериях и показало значительную активность против всех штаммов. Кроме того, наночастицы продемонстрировали антидиабетические свойства: ингибирование ферментов амилазы и глюкозидазы до 76,7% и 72,1% соответственно. Также было продемонстрировано превосходное ингибирование образования свободных от DPPH радикалов (89,7%) и подавление деградации белка (81,3%). Ученые сделали

вывод, что синтезированные CuO-NPs имеют хороший потенциал для использования в медицинских приложениях, таких как лечение инфекций и диабета.

В исследовании иранских ученых 2021 года, опубликованном в журнале *Bioprocess and Biosystems Engineering*, описывается синтез наночастиц оксида меди с использованием экстракта растения *Moringa peregrina*. [2] Целью исследования было оценить антибактериальную и антираковую активность синтезированных наночастиц, а также их применение в составе композита с графеновым оксидом для усиления эффекта. Для изучения антираковой активности CuO-NPs, синтезированных методом «зеленого» синтеза, проводились тесты на клеточных линиях рака молочной железы (MCF-7). Метод МТТ-теста был использован для определения цитотоксичности наночастиц. МТТ-тест измеряет метаболическую активность клеток, что позволяет оценить жизнеспособность клеток после воздействия на них наночастицами. Результаты исследования показали, что CuO-NPs проявили значительное цитотоксическое действие на клетки MCF-7 в концентрации 100 мкг/мл, демонстрируя 70%-ное подавление роста раковых клеток. Эффект связывается с индуцированием апоптоза (программируемой клеточной смерти), что является ключевым механизмом в борьбе с опухолевыми клетками. Эффективность наночастиц оксида меди в борьбе с раковыми клетками была усилена их комбинацией с графеновым оксидом (GO). Этот нанокompозит улучшал доставку активных веществ к клеткам и их взаимодействие с клеточной мембраной, что увеличивало проникновение наночастиц внутрь клетки и стимулировало процессы клеточной смерти. Кроме того, антиоксидантные свойства нанокompозита способствовали снижению окислительного стресса, что также может играть роль в механизмах подавления раковых клеток. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высоком потенциале наночастиц CuO, синтезированных «зеленым» методом, как эффективных противораковых агентов, особенно в комбинации с графеновым оксидом, благодаря их способности эффективно убивать раковые клетки, минимизируя повреждение здоровых тканей.

Также интерес представляет применение CuO-NPs для охраны окружающей среды. В статье исследователей из Индии рассматривался «зеленый» синтез наночастиц оксида меди с использованием экстракта цветов *Cordia sebestena*. [8, с. 3315] Синтез наночастиц проводился при температуре 80°C, с последующим их охлаждением и прокаливанием. Размер частиц составил 20-35 нм, что было подтверждено методами УФ-спектроскопии, FTIR, XRD и TEM-анализов. Наночастицы проявили высокую каталитическую активность в реакции Биджинелли, позволив получить 3,4-дигидропиримидин с высоким выходом. Также они продемонстрировали эффективность в фотокаталитическом разложении органического красителя бромтимолового синего (БТВ). За 3 часа на солнце в присутствии наночастиц с пероксидом водорода удалось полностью удалить краситель из раствора, что подчеркивает потенциал этих наночастиц в очистке сточных вод. Кроме того, CuO-NPs показали значительную антибактериальную активность против таких патогенных бактерий, как *Bacillus subtilis* и *Staphylococcus aureus*, что делает их перспективными для использования в биомедицине.

Заключение.

CuO-NPs обладают уникальными физико-химическими характеристиками, что делает их востребованными в различных отраслях, особенно в биомедицине и защите окружающей среды. Свойства наночастиц оксида меди позволяют эффективно использовать их в составе антибактериальных покрытий и в качестве противоракового агента благодаря избирательной цитотоксичности. В статье подробно рассматриваются методы синтеза CuO-NPs, включая химические и биологические подходы, с акцентом на «зеленый» синтез, который сочетает экономичность и экологичность. Современные исследования наглядно демонстрируют перспективность дальнейшего изучения свойств наночастиц оксида меди и возможность их использования для лечения рака, диабета, бактериальных инфекций, а также очистки загрязненной воды и не только.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Size dependent magnetic and antibacterial properties of solvothermally synthesized cuprous oxide (Cu₂O) nanocubes / Alyahya S. [et al.] // *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*. 2018. Vol. 29. No. 20. ppc . 17622-17629.
2. Barani M. Green synthesis of copper oxide nanoparticles via *Moringa peregrina* extract incorporated in graphene oxide: evaluation of antibacterial and anticancer efficacy / M. Barani, A. Mir, M. Roostae, G. Sargazi, M. Adeli-Sardou // *Bioprocess and Biosystems Engineering*. 2024. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39127828>.
3. Fabrication and Deposition of Copper and Copper Oxide Nanoparticles by Laser Ablation in Open Air / M. Fernández-Arias [et al.] // *Nanomaterials*. 2020. Vol. 10. No. 2. pp. 300.
4. Halbus A.F., Horozov T.S., Paunov V.N. Strongly Enhanced Antibacterial Action of Copper Oxide Nanoparticles with Boronic Acid Surface Functionality // *ACS Applied Materials & Interfaces*. 2019. Vol. 11. No. 13. pp. 12232-12243.
5. Meghana S., Kabra P., Chakraborty S., Padmavathy N. Understanding the pathway of antibacterial activity of copper oxide nanoparticles // *RSC Advances*. 2015. Vol. 5. No. 16. pp. 12293-12299.
6. Mishra A.K., Nayak A.K., Das A.K., Pradhan D. Microwave-Assisted Solvothermal Synthesis of Cupric Oxide Nanostructures for High-Performance Supercapacitor // *The Journal of Physical Chemistry C*. 2018. Vol. 122. No. 21. pp. 11249-11261.
7. Moniri Javadhesari S., Alipour S., Mohammadnejad S., Akbarpour M. R. Antibacterial activity of ultra-small copper oxide (II) nanoparticles synthesized by mechanochemical processing against *S. aureus* and *E. coli* // *Materials Science and Engineering: C*. 2019. T. 105. C. 110011.
8. Prakash S. Green synthesis of copper oxide nanoparticles and its effective applications in Biginelli reaction, BTB photodegradation and antibacterial activity / S. Prakash, N. Elavarasan, A. Venkatesan, K. Subashini, M. Sowndharya, V. Sujatha // *Advanced Powder Technology*. 2018. Vol. 29. No. 12. pp. 3315-3326.
9. Rajamohan R. One Pot Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles for Efficient Antibacterial Activity / R. Rajamohan, C.J. Raorane, S.-C. Kim, Y.R. Lee // *Materials*. 2023. Vol. 16. No. 1. pp. 217.
10. Ramasubbu K. Green Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles Using *Sesbania grandiflora* Leaf Extract and Their Evaluation of Anti-Diabetic, Cytotoxic, Anti-Microbial, and Anti-Inflammatory Properties in an In-Vitro Approach / K. Ramasubbu, S. Padmanabhan, K.A. Al-Ghanim, M. Nicoletti, M. Govindarajan, N. Sachivkina, V. D. Rajeswari // *Fermentation*. 2023. Vol. 9. No 4. pp. 332.
11. Sathiyavimal S. Green chemistry route of biosynthesized copper oxide nanoparticles using *Psidium guajava* leaf extract and their antibacterial activity and effective removal of industrial dyes / S. Sathiyavimal, S. Vasantharaj, V. Veeramani, M. Saravanan, G. Rajalakshmi, T. Kaliannan, F.A. Al-Misned, A. Pugazhendhi // *Journal of Environmental Chemical Engineering*. 2021. Vol. 9. No. 2. pp. 105033.
12. Selvaraj S.P. Enhanced surface morphology of copper oxide (CuO) nanoparticles and its antibacterial activities // *Materials Today: Proceedings*. 2022. Vol. 50. pp. 2865-2868.
13. Thi T.V. Potassium-doped copper oxide nanoparticles synthesized by a solvothermal method as an anode material for high-performance lithium ion secondary battery / T.V. Thi, A.K. Rai, J. Gim, J. Kim // *Applied Surface Science*. 2014. Vol. 305. pp. 617-625.
14. Tshireletso P., Ateba C.N., Fayemi O.E. Spectroscopic and Antibacterial Properties of CuONPs from Orange, Lemon and Tangerine Peel Extracts: Potential for Combating Bacterial Resistance // *Molecules*. 2021. Vol. 26. No. 3. p. 586.
15. Waris A. A comprehensive review of green synthesis of copper oxide nanoparticles and their diverse biomedical applications / A. Waris, M. Din, A. Ali, M. Ali, S. Afridi, A. Baset, A. Ullah Khan // *Inorganic Chemistry Communications*. 2021. Vol. 123. pp. 108369.

© Фомина П.А., 2024.